

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

ARTERIAL GIPERTONIYADA BUYRAK USTI BEZINING MORFOLOGIK O'ZGARISHI

Sabirova Dilnoza Shuhratovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Endokrinologiya kafedrasida assistenti, Ilmiy rahbar

Azizova Malika Dilshodovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Sattarov Abdulaziz Haydar o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Qodirov Shahzod Shavkat o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Omonova Dilorom Olimovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Maqola arterial gipertenziyada buyrak usti bezlaridagi morfologik o'zgarishlarni o'rganishga bag'ishlangan. Buyrak usti bezining patomorfologik xususiyatlari tanatogenezning miya va yurak variantlari bilan vafot etgan odamlarda bezlardagi arterial gipertenziya bilan bog'liq o'zgarishlarni aniqlashga asoslangan.

Kalit so'zlar: buyrak usti bezlari, arterial gipertenziya, morfologiya, limfoid infiltratsiya, insult, monositlar

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE ADRENAL GLAND IN ARTERIAL HYPERTENSION

Sabirova Dilnoza Shukhratovna

*Assistant of the Department of Endocrinology, Samarkand State Medical University,
Scientific leader*

Azizova Malika Dilshodovna

Samarkand State Medical University

Sattarov Abdulaziz Haydar o'g'li

Samarkand State Medical University

Kadirov Shahzod Shavkat o'g'li

Samarkand State Medical University

Omonova Dilorom Olimovna

Samarkand State Medical University

Abstract. The article is devoted to the study of morphological changes in the adrenal glands in arterial hypertension. The pathomorphological characteristics of the adrenal gland are based on the detection of changes associated with arterial hypertension in the glands in people who died with cerebral and cardiac variants of thanatogenesis.

Key words: adrenal glands, arterial hypertension, morphology, lymphoid infiltration, stroke, monocytes.

Kirish. Hozirgi vaqtda yurak-qon tomir kasalliklari dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi o'lim sababi bo'yicha birinchi o'rinda turadi Arterial gipertenziya kasallanish va o'lim prognozini belgilovchi asosiy xavf omillaridan biridir. Uzoq muddatli yuqori qon bosimi muhim hayotiy organlarda bir qator asoratlarni rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Tadqiqot maqsadi: Morfologik parametrlarni qiyosiy o'rganish, buyrak usti bezlarining morfofunktsional holatini arterial gipertenziyada turlicha aks etishini kuzatish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Morfologik tadqiqot ob'ekti sifatida 50 yoshdan 84 yoshgacha bo'lgan 102 erkak va ayolning buyrak usti bezlari olindi. Bemorlar Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati filiali arxividan kasallik tarixi tahlil qilib olindi. Arterial gipertenziya bilan hayot kechirganlar va turli sabablarga ko'ra vafot etganlar - hayotga mos kelmaydigan mexanik shikastlanishlar: miyada qon ketishi ("Insult" guruhi) va o'tkir chap qorincha yetishmovchiligi, sof arterial gipertenziya olindi. Materiallar to'plami davlat muassasasi klinikalarining patologik bo'limi ma'lumotlari negizida amalga oshirildi. Seksiyonal materialni gistologik tekshirish uchun buyraklar o'rtasidan, kapsula mavjud bo'lgan buyrak usti bezlarining qismlari, shuningdek, barcha uchta zonadan material olingan Gematoksilin va eosin bilan bo'yalgan, kapsulaning holati, korteksning glomerulyar, fasikulyar va retikulyar zonalar va medulla o'rganilgan. Lipidlarning taqsimlanishi va miqdorini aniqlash maqsadida glomerular zona bo'yalgan, tashqi qismini tekshirish uchun Sudan bilan bo'yashdan foydalanilgan. Fasikulyar zonaning o'rta va ichki qismlari, shuningdek, retikulyar zonada har bir holatda buyrak usti bezlarining har birida, fokusning mavjudligi va diffuz mononuklear infiltratsiya, limfotsitlar, monotsitlar, plazma hujayralari soni va korteksning tegishli zonalarida joylashgan fibroblastlar va medulla, qon sirkulatsiyasi va turli strukturaviy shishlar, kortikal zonalardagi o'zgarishlar o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, har xil arterial gipertenziyaning o'limdan oldingi ko'rinishlari va natijada o'limga olib keladigan asoratlari, morfologik holatning o'zgarishiga turli xil tekshirilgan buyraklarda turlicha aniqlangan. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, bu barcha ko'rsatkichlar insult yoki yurak yetishmovchiligidan o'lgan bemorlar buyragida farq qiladi. O'lgan gipertensiv bemorlarda shikastlanishdan, sababi aniqlanmagan va boshqa yurak kasalliklaridan o'lganlarga nisbatan morfologik o'zgarishlar ancha rivojlangan. Ro'yxatga olingan na'munalarda o'ng buyrakka nisbatan chap buyrak usti bezining retikulyar zonasida lipid tarkibining kamayishi yoki ortishi glomerular

zona va buyrak usti bezining medullasini qon bilan ta'minlashidagi chuqur patalogik o'zgarishlar aniqlangan . Mexanik shikastlanishdan vafot etgan bir guruh gipertenziv bemorlar bilan solishtirganda, insult va o'tkir chap qorincha yetishmovchiligidan vafot etganlarda kortikal zonalarda sezilarli darajadagi qon ta'minoti buzulishi va chap va o'ng buyrak usti bezlarining medullasidagi o'zgarishlar aniqlangan. Chap buyrak usti bezida yadro-sitoplazmatik nisbat ortishi va medullaning fokal limfotsitar infiltratsiyasining kuchayishi; o'ngda ko'proq - retikulyar zonaning lipodistrofiyasi aniqlangan. Shunday qilib, tanatogeneznining yurak varianti ko'proq morfologik o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Fasikulyar va retikulyar zonalarda qon ta'minoti buzulishi o'limning yurak variantida miya bilan solishtirganda ko'proq kuzatilgan. Bundan tashqari, tanatogeneznining yurak varianti, ko'proq aniq fokal limfoid infiltratsiya va buyrak usti hujayralarining vakuolizatsiyasi bilan kechgan jarayon. Buyrak usti bezi po'stloq qismining morfologik o'zgarishi har bir bemorda kuzatildi 10% bemorda sezilarli o'zgarish sezilmadi bunga sabab 10 % bemorlar Antigipertenziv dori vositalarni regular qabul qilib yurgan shu sababli strukturaviy o'zgarish yuzaga kelmagan.

Xulosa: Shunday qilib, buyrak usti bezlarining morfologik parametrlari, uning funksional holatini aks ettirish maqsadida arterial gipertenziya bilan kasallanishdagi o'lim natijalari olindi, nafaqat kasallikning mavjudligi kasallanish , balki o'lish mexanizmlaridan biri ekanligi asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Отамуродов УГ угли, Абдужамбилов АН угли, Сабилова ДШ. Гипертиреоз. *Science and Education*. 2023;4(5):134-139.
2. Шухратовна СД, Рустамовна РГ, Нодир Р. Изменения уровня хг в системе мать-плацента-плод при резус несовместимой беременности. *Достижения науки и образования*. 2020;(10 (64)):91-93.
3. Хамраев Х, Содиков С, Хамраева Д, Собирова Д. Клинико-функциональное состояние печени у больных с сахарным диабетом. *ЖПБМ*. 2018;(1 (99)):189-191.
4. Даминов АТ, Хакбердиева В, Жаникулов С, Муродхонов С. Клинический случай первичный гипотиреоз. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(3 SPECIAL):131-134.
5. Shukhratovna SD, Suratovich OF. Морфологические особенности коры надпочечников потомства крыс в онтогенезе в условиях внутриутробного воздействия пестицидов через организм матери (обзорная статья). *Journal of biomedicine and practice*. 2023;8(4). Accessed January 12, 2024. <https://tadqiqot.uz/index.php/biomedicine/article/view/8217>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

6. Мизамова МАК, Эшпулатова ГНК, Эшмуродова ЗНК, Салимова ДЭ. Осложнения акромегалии, связанные со здоровьем, текущие и перспективные варианты лечения. *Science and Education*. 2023;4(4):187-195.
7. Нарбаев А, Джураева З, Курбонова Н, Кувондилов Г, Давранова А, Содиков С. Особенности изучения многофакторного управления сахарным диабетом 2 типа. *Журнал проблемы биологии и медицины*. 2017;(4 (97)):78-79.
8. Ибрагимов УС, Туракулов ЖТУ, Гуломов ШНУ, Салимова ДЭ. Просвещение пациентов: Гипогликемия (низкий уровень глюкозы в крови) у людей с диабетом. *Science and Education*. 2023;4(4):226-233.
9. Содиков С, Каримова Н, Каримова З. Реабилитация больных пожилого возраста сахарным диабетом 2-типа. *ЖПБМ*. 2017;(4 (97)):105-106.
10. Хамидова МН, Исматова ИФ, Бердиев ЖШ, Негматова ГШ, Даминов АТ. Сахарный диабет и COVID-19. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*. 2022;2(13):190-204.
11. Шухратовна СД, Кахрамонович ЮУ, Махмудович КТ. Структурные изменения сосудисто-стромального комплекса щитовидной железы при эутиреоидной и токсических формах зоба. *Научный журнал*. 2019;(10 (44)):67-69.
12. Собиржонова КН, Саллохидинович СС, Акбаровна ОМ. Эпидемиологический Статус И Факторы Риска Сахарного Диабета На Сегодняшний День. *Miasto Przyszłości*. 2023;32:212-219.
13. Salimova DE, Daminov AT. A clinical case based on the experience of treating hypertension in a patient with type 2 diabetes mellitus, obesity and vitamin D deficiency. *Educational Research in Universal Sciences*. 2023;2(12):150-154.
14. Takhirovich DA. Assessment of hearing function in individuals with type 2 diabetes. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*. 2023;1(9):124-126.
15. Qahramonov FA, Amirov BY, Tursunboyeva LI, Daminov AT. Autoimmun tireoidit bilan kasallangan bemorlardagi funksional buzilishlarning differensial diagnostikasida qalqonsimon bez zichligini aniqlash. *Science and Education*. 2023;4(3):82-86.
16. Nazira K, Siddikovna TG, Davranovna DA, Takhirovich DA, Tulkinovich OS. Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2. *I*. 2021;2(3):37-41.
17. Choriyev S, Gadoeva Z, Mardonova F, Jurakulov F, Hafizov S, Daminov AT. Changes in the thyroid gland in the long period after a new coronavirus infection. *Science and Education*. 2023;4(12):102-106.
18. Kamalov T, Bahriev N, Yuldashev U, Sabirova D. Clinical and hormonal characteristics of primary hypogonadism in preschool boys. *MedFarm*. 2019;10(9). doi:10.32743/2658-4093.2019.9.10.188
19. Daminov AT, Yuldoshev B, Murodullo I, Naimova N. Clinical case of primary hypothyroidism. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(3 SPECIAL):135-138.

20. Daminov AT, Norkulov A, Turamudov R, Zayniddinova D. Clinical observation of severe itsenko-cushing disease. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):549-556.
21. Daminov A, Khaydarov O, Hasanova M, Abdukakhorova R. Complications of glucocorticoid therapy in patients diabetes survived COVID-19. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*. 2023;3(4):197-200.
22. Takhirovich DA, Corners SJA, Shukhratovna NG, Shukhratovna SG, Zaynuddinova MG. Course of covid-19 in patients with diabetes mellitus. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. 2022;3(02):73-76. doi:10.17605/OSF.IO/B6FU2
23. Shukhratovna NG, Erkinovna SD, Suxrobovna XM, Ikromovna AZ. Diabetes mellitus, ischemic heart disease and arterial hypertension. *Pedagog*. 2022;5(5):381-386.
24. O'g'li SOS, O'g'li RSO, Taxirovich DA. Diffuz toksik buqoq. *Лучшие интеллектуальные исследования*. 2023;4(1):131-133.
25. Negmatova GS, Toshimova GT qizi, Abdiyev LS o'g'li, Daminov AT. Effectiveness of correction of dyslipidemia in elderly patients with type 2 diabetes mellitus. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(1 SPECIAL):269-274.
26. Khatamov, O. K., & Ortikov, S. M. (2019). Use from the international experiences in employment the population in uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, (11), 364-371.
27. Muhammadiyevich, O. S. (2023). Main problems of population employment and ways to solve them. *American Journal of Science on Integration and Human Development* (2993-2750), 1(4), 10-13.
28. Ismatov, S. A., & Ortikov, S. M. (2020). The population bandhini tamines, turmus of regine oshirildi humiliation tagirova and using Uzbekistana characteristic.(foreign experience in providing employment, improving well-being and its specifics for uzbekistan). *Theoretical & Applied Science*, (11), 521-526.
29. Хатамов, О., & Ортиков, Ш. (2019). Аҳоли бандлигини таъминлаш моделлари ва ундан Ўзбекистон шароитида фойдаланиш имкониятлари. *Экономика и инновационные технологии*, (4), 48-59.
30. Xatamov, O. Q., & Ortiqov, S. M. (2019). Models of employment of the population and opportunities for its use in the conditions of Uzbekistan. *Economics and Innovative Technologies*, 2019(4), 8.
31. Mukhammadiyevich, O. S. (2023). Experiences in the study and analysis of population employment in foreign countries. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
32. Ortikov, S. M. (2021). Experience in statistical study and analysis of employment in foreign countries. *Thematics Journal of Business Management*, 10(7).

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.